

**АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИДАЛЕННЯ ВОЛОГИ ТА ПОВІТРЯ ІЗ СИСТЕМИ СУДНОВИХ
ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК****Єсєєв А.***Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія",
старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем***ANALYSIS OF MOISTURE AND AIR REMOVAL METHODS SHIP'S REFRIGERATION SYSTEMS****Yesyev A.***Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
Senior Lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems***Анотація**

У статті розглянуто випадки попадання вологи та атмосферного повітря у систему холодильних установок та їх негативний вплив. Наведено методи і аналіз їх видалення із системи. Надано рекомендації з практичної експлуатації.

Abstract

The article discusses cases of moisture and atmospheric air entering the system of refrigeration units and their negative impact. The methods and analysis of their removal from the system are presented. Recommendations for practical operation are provided.

Ключові слова: волога, повітря, холодоагент, адсорбент, фільтр-осушувач, вентиль.

Keywords: moisture, air, refrigerant, adsorbent, filter drier, valve.

Волога та повітря можуть потрапити в систему холодоагенту суднових холодильних установок при недостатньому осушенні та вакуумуванні системи після монтажу або після ремонту, при заправленні системи холодоагентом і мастилом, при роботі установки на вакуумі. Вищевказані фактори є вкрай негативними і у випадках їх виявлення необхідно вживати відповідних заходів для їх усунення

Волога в системі холодоагенту.

Холодильні агенти, зокрема фреони, дуже обмежено розчиняють воду. Волога, що опинилася в системі, сконденсувавшись, циркулює разом з фреоном і, залишаючись у вільному стані, зберігає всі свої фізичні властивості, особливо здатність замерзати при негативних температурах. Тому при дроселюванні холодоагенту, що супроводжується різким зниженням температури, можуть утворюватися льодові пробки, які частково або повністю закупорюють дросельний отвір (сідло з фільтром) ТРВ. Внаслідок цього зменшується або повністю припиняється надходження рідкого холодоагенту в прилади охолодження. Наявність вологи в системі також призводить до вкрай небажаних наслідків: вода в системі викликає корозію металів; іржа, що змивається фреоном з поверхні трубопроводів та

апаратів, забиває дросельні отвори ТРВ. У присутності води фреон вступає в хімічну реакцію з міддю, яка випадає у вигляді тонкого шару на сталевих поверхнях деталей компресора (обміднення поверхні), що порушує його роботу. Тому до видалення вологи з систем холодоагенту холодильних установок, включно з установками кондиціонування повітря, висуваються особливі вимоги.

Вологу, що проникла в систему, видаляють за допомогою поглиначів-адсорбентів, якими заправляється фільтр-осушувач, або фільтр-осушувач із твердим змінним серцевиком (картридж) з матеріалу типу «молекулярне сито», що поглинає вологу та кислоти, які знаходяться в системі при низьких та високих температурах конденсації. У разі появи ознак наявності вологи в системі необхідно відразу включати в роботу фільтр-осушувач. На деяких установках фільтр-осушувач не має обвідної лінії (by-pass фільтра-осушувача) і, отже, знаходиться в роботі постійно (Рис.1). Також у цьому випадку, залежно від кількості вологи, що потрапила в систему, рекомендується кілька разів (з інтервалом не менше 4-х годин роботи установки) зробити заміну адсорбенту у фільтрі-осушувачі до зникнення ознак наявності вологи в системі.

Рис. 1. Схема холодильної установки.

BML – Ручний запірний вентиль з прямим проходом.

BMT – Ручний запірний Т-подібний вентиль.

DX – Фільтр-осушувач.

SGI – Оглядове скло на рідинній магістралі.

BBML – Ручний запірний вентиль обвідної лінії з прямим проходом (by-pass фільтра-осушувача).

Силікагель (silica gel) – поглинач-адсорбент.

Являє собою мінеральну тверду високопористу речовину, здатну поглинати вологу. Насичений вологою силікагель підлягає регенерації (осушенню з відновленням активності). Для цього його прожарюють в електричній печі при температурі $\approx 150^\circ\text{C}$ протягом 4-х годин. У суднових холодильних установках застосовується гранульований силікагель (розмір гранули 1,5-3,5 мм), що постачається в герметичній упаковці.

Цеоліт (zeolite) – поглинач-адсорбент. Є твердою синтетичною речовиною, також здатною поглинати вологу. Цеоліт, порівняно з силікагелем, має велику поглинальну здатність. Причому пори цеоліту не забиваються мастилом, як це відбувається з силікагелем. Недоліком цеоліту є недостатня механічна міцність. В процесі експлуатації в фільтрах-осушувачах він має властивість подрібнюватися, проникати в фільтри ТРВ і забивати їх. В суднових умовах цеоліт зазвичай регенерації не підлягає через високу температуру відновлювального процесу ($\approx 550^\circ\text{C}$). У суднових холодильних установках застосовується гранульований цеоліт (розмір гранули 1,5-3,5 мм), що постачається в герметичній упаковці.

Найбільш поширені та застосовуються в експлуатації в даний час розбірні фільтри та картриджі до них з матеріалу типу «молекулярне сито», що поглинає вологу та кислоти, які знаходяться в системі.

Повітря в системі холодоагенту.

Повітря може виявитися в системі холодоагенту внаслідок недостатньо ретельного вакуумування її перед початковим заповненням фреоном, при розкритті компресорів, апаратів, допоміжного обладнання та окремих ділянок системи для ремонту і профілактичного огляду, а також при роботі установки на вакуумі. Незалежно від того, в якій частині установки повітря проникло в систему, воно накопичується в конденсаторі, оскільки гідравлічний затвор, утворений зрідженим фреоном у нижній частині конденсатора (або ресивера), перешкоджає прориву повітря у випарну систему. За наявності суміші повітря та пара фреону загальний тиск у конденсаторі p_k складається з парціального тиску пари фреону p і парціального тиску повітря p_v :

$$p_k = p + p_v \quad (1)$$

Парціальний тиск пари фреону залежить від температури охолоджувальної води, що проходить через конденсатор, а парціальний тиск повітря – від його кількості в конденсаторі. Наявність у системі холодоагенту повітря та інших газів, які не конденсуються, призводить до підвищення тиску в конденсаторі, в результаті чого холодопродуктивність установки зменшується, а споживана потужність збільшується. До того ж, разом з повітрям у систему потрапляє волога, яка завжди міститься в повітрі.

Для видалення повітря з конденсатора рекомендується зупинити компресор, закрити вентиль на рідинній лінії після конденсатора і протягом 3-4-х

годин прокачати його водою для підвищення процентного вмісту кисню в пароповітряній суміші, що підлягає видаленню. Повітря випускають, відкриваючи повітряний запірний вентиль, наявний у верхній частині корпусу (обичайки) конденсатора. У разі відсутності такого вентиля повітря варто випустити з верхньої точки нагнітального трубопроводу, послаблюючи штуцерну гайку одного із з'єднань. Повітря випускають до тих пір, поки тиск у конденсаторі не стане близьким до рекомендованого оптимального (визначається за манометром, встановленим на нагнітальному боці компресора). Необхідно враховувати, що випуск повітря супро-

воджується втратою фреону, оскільки у верхній частині конденсатора збирається не чисте повітря, а повітрофреонова суміш.

Список літератури

1. Загоруйко В., Голіков О. Суднова холодильна техніка. – Київ, 2002. – 575 с.
2. Семенюк Д., Петренко О. Холодильне обладнання [вид. Світ книг], 2021, 633 с.
3. Ялпачик В., Стругаєв М., Ялпачик Ф.Ю, Тарасенко Ф., Циб В. Лабораторний практикум з холодильного устаткування [вид. Мелітополь], 2017, 203 с.